

ФРАНШИЗИНГ ШАРТНОМАЛАРИДАН КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ**Холхўжаев Азизхон**<https://doi.org/10.5281/zenodo.20687800>

Мазкур тезисимиз Франшизинг шартномаларидан келиб чиқадиган низоларнинг ҳал этишнинг ўзига хос хусусиятлари, тушунчалари, илмий ёндашувлари, амалий ва назарий томонлари ва халқаро ўрганилган тажрибаларни ёритишдан иборатдир.

Шу билан бир қаторда Ўзбекистон Республикасида сўнги ўн йил (2015-2025) йиллардаги тенденцияни ва тадқиқотларни таҳлил қилиш, статистикаларни кўриб чиқиш ва ўрганишдан иборатдир. Франшизинг шартномаси билан боғлиқ бўлган ижтимоий муносабатлар ҳозирги кунда жаҳон бозорида шиддат билан ривожланиб бормоқда, мазкур жараёнларнинг нисбати ва таъсири ривожланаётган ва ривожланган давлатларга иқтисодий томондан сезиларли даражада таъсир қилмоқда. Айниқса ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларида глобал рақобатнинг кучайиши, рақамлашув жараёнларининг жадаллашиб бораётгани ушбу турдаги шартноманинг ўрнини оширади ва шартнома субъектлари ўртасидаги муносабатларни ҳам такомиллаштириб боради. Бу турдаги шартноманинг бизнес муҳитида тутган ўрни бекиёс, чунки Франшизинг бизнес модели сифатида тез ривожланиб тадбиркорларга машҳур бренд номи остида фаолият юритиш имкониятини беради. Аммо шунга яраша франшизинг шартномалари мураккаб ҳуқуқий ва тижорат муносабатларини ўз ичига олади.

Шунинг учун низолар тез-тез юзага келади, улар шартномавий мажбуриятлар, операциянинг маълум бир стандартлари, интеллектуал мулк ҳуқуқлари ёки шартноманинг бекор қилиш шартлари билан боғлиқ бўлиши мумкин. Мазкур турдаги келиб чиққан Низоларни самарали ҳал қилиш эса бизнеснинг узлуксизлигини таъминлашда, бренд обрўсини ҳимоя қилишда ва маҳаллий ҳамда халқаро даражадаги белгиланган талабларни бажариш учун муҳимдир. Мазкур турдаги шартномаларнинг сони ошиб бораётгани натижасида, шартнома субъектлар ўртасида низолар ҳам кўпайиб борапти. Бу эса ўз навбатида судлардаги иш ҳажмининг ошишига сабаб бўлмоқда ва тадбиркорлик субъектларига ҳам маълум бир даражадаги қийинчиликларни юзага келтирмоқда.

Ҳозирги кунда франшизинг шартномаси билан боғлиқ бўлган барча низолар фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларнинг алоҳида бир таркибий қисмига айланиб улгурди ва халқаро-хусусий ҳуқуқда кенг тадқиқ қилинаётган шартномалардан бирига айланиб бўлди. Чунки мазкур шартнома билан боғлиқ бўлган низоларда субъектларнинг фирма номлари, товар белгиси, хизмат кўрсатиш белгиси ва ихтиролар муҳим аҳамият касб этади.

Мазкур турдаги низоларнинг вужудга келишига асосий сабаблар шартнома субъектлари томонидан шартнома шартларининг бузилиши, тижорат сирларининг ошкор қилиниши, товар белгисидан белгиланган мақсадларга зид фойдаланилиши, томонлар учун махфий ҳисобланган ахборотларни учинчи шахсларга ошкор қилиниши ва бошқа ҳолатлар сабаб қилиб олинади.

Низолар келиб чиқганда тарафлар томонидан турли хил даъво эътирозлар билдирилади масалан : Франшайзерлар операция стандартларга риоя қилинмаганини ёки бренд номидан руҳсатсиз фойдаланилганини даъво қилишлари мумкин, франчайзилар эса

ортиқча тўловлар тўлаганини, франчайзерлар томонидан етарли даражада ёрдам кўрсатилмаслигини таъкидлайди. Булар эса ўз ўрнида Франчайзер ва франчайзи орасидаги тенгсизликка олиб келади ва низоларни янада кучайтиради.

Ушбу турдаги Низоларни ҳал этишнинг бир қанча алтернатив усуллари мавжуд – хусусан, медиация, арбитраж ва бошқа келишув туридаги йондашувлар. Ушбу турдаги йондашувлар низоларга тезкор, самарали ва томонлар манфаатларига мувофиқ ечим топиш имконини яратади. Бу жараёнлар халқаро ва миллий қонунчилик нормалари билан белгиланган бўлиб, франшизинг шартномаси субъектларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, суд идораларида иш ҳажмини нисбатан камайтириш ҳамда низоларни доимий тарзда шаффоф ҳал қилишга имконият яратиб беради.

Самарали низоларни ҳал қилиш учун шартномавий-ҳуқуқий томондан эркинлик, қонуний талаблар ва процессуал даражадаги ҳуқуқий-муносабатларни мувозанатлаш муҳим аҳамият касб этади.

Муқобил йўлларга арбитраж ёки медиация ёки иккала усулни бирлаштирган ёндашув орқали ҳал қилиш яхши натижа беради. Суд жараёни расмий қарор ва ижро этиладиган ижро варақаси беради, аммо у кўпинча моддий томондан қиммат ҳисобланади ва жуда кўп вақт талаб қилади. Шунингдек ушбу жараёнлар адоватли бўлиб, бизнес муносабатларга зарар етказиши мумкин. Альтернатив низоларни ҳал қилиш, хусусан арбитраж жараёнлари мутлақо махфийлик, тезлик ва мослашувчанлик тамойилларига асосланади, шунингдек франшизинг ҳуқуқини билувчи эксперт арбитражлардан фойда олиш имконини беради.

Медиация жараёнлари эса ҳамкорлик асосидаги келишувни ривожлантиради, шартнома субъектлари учун тижорат муносабатларини сақлайди ва томонлар манфаатларига мос бўлган, улар томонидан тўғри ҳисобланган ечимларни беради. Мос бўлган усулларни танлаш эса низонинг мураккаблиги, шошилинчилиги ва шартнома томонларнинг ҳамкорлик истагларига бевосита боғлиқ бўлади.

Низоларни ҳал қилишдаги муаммолар ҳозирги Мавжуд механизмларга қарамай бир қатор камчиликларга хали ҳамон эга.. Халқаро даражадаги шартнома субъектларининг низоларида турли қонун тизимлари, тилдаги мавжуд бўлган тўсиқлар ва ижро жараёнлари билан боғлиқ бўлган муаммолар юзага чиқади. Шунингдек, шартномаларда низоларни қандай қилиб ҳал қилиш кераклиги, қўлланиладиган қонун нормаларива бекор қилиш ҳуқуқлари етарли аниқ бўлмаслиги мумкин бу эса низоларни янада кучайишига олиб келади. Ушбу муаммоларни олдини олиш учун агарда вужудга келса ҳал қилиш учун олдиндан аниқ шартнома тузилиши, мустаҳкам ҳуқуқий маслаҳат берилиши зарур.

Энг муқобил тавсиялар билан Франшизинг низоларини минималлаштириш ва самарали ҳал қилиш имкони юзага келади.

Биринчидан, шартномада стандартлар жорий қилиниши керак, молиявий мажбуриятлар белгиланиши керак, интеллектуал мулк ҳуқуқлари ва низоларни ҳал қилиш тартиби аниқ кўрсатиб ўтилиши керак.

Иккинчидан, агар шартнома субъектлари ўртасида низолар келиб чиқса уларни энг аввало арбитраж ёки медиация йўллари билан ҳал этиш ва ушбу бандларини шартномага киритиш зарур.

Учинчидан, очик мулоқотни йўлга қўйиш зарур ва франчайзиларга етарли ёрдам кўрсатиш жараёнларини ривожлантириш керак, бу жараёнлар низоларни барвақт олдини олишга имкон беради.

Хулоса қиладиган бўлсак Франшизинг шартномаси томонларининг биринчи навбатда тижорат арбитражларига мурожаат қилиши ва медтацтя тартибида низоларни ҳал этилиши ҳамда шартномага мазкур бандларни қўйишилиши Ўзбекистонда Франшизинг шартномаси субъектларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизимини сезиларли даражада яхшилашга хизмат қилади. Ушбу ислоҳот эса Франшизинг шартномаси билан боғлиқ бўлган низоларда суд қарорларининг сифатини ошириш, низоларни тезкорлик билан кўриш ва хорижий давлатлардан инвестицияни киририб келишини кўпайтириш, ҳамда инвесторлар учун ҳуқуқий муҳитни мустаҳкамлаш имконини беради Ўзбекистон франшизинг низоларини ҳал этишни ислоҳ қилиш орқали халқаро стандартларга мос, самарали ва адолатли арбитраж тизимига эга бўлиши мумкин.